

UO'T:635.64:631.52

BUXORO VILOYATI KUCHSIZ SHO'RLANGAN YERLARI UCHUN POMIDOR MOSLANUVCHAN NAVLARI

Saidova G.A., Ostonaqulov T.E.

Annotasiya. Maqolada Buxoro viloyati kuchsiz sho'rlangan tuproqlari sharoitida pomidor navlar to'plamini kompleks baholab, tezpishar, moslashuvchanlik qobiliyati yuqori, hosildor nav geterozisli duragaylarni ajratish bo'yicha tadqiqot yakunlari keltirilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, ertapishar nav-duragaylardan Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁ o'simliklari baland bo'lyi (71,3-80,2 sm), ko'p barg sathi (0,67-0,75 m²) shakllanishi, baquvvat ildiz (124-144 g), palak massasi (473-574 g), mahsuldor (1716-2305 g meva hosili), yirik mevali (147-308g) bo'lishi, gektaridan 75,5-101,4 tonna hosildorlikni ta'minlashi bilan ajraldi.

Kalit so'zlar: Pomidor nav va geterozisli duragaylar, sho'rланish, hosildorlik, tovar hosil, moslanuvchanlik.

АДАПТИВНЫЕ СОРТА-ГИБРИДЫ ТОМАТА ДЛЯ СЛАБОЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье изложены итоги оценки коллекции сортов-гибридов томата по скороспелости, адаптивности, формированию листовой поверхности, ботвы, корневой системы и продуктивности и в результате выделены высокоурожайные, адаптивные сорта-гибриды. Выявлено, что у сортов-гибридов томата выделились - Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁, у которых формировали высокорослые растения (71,2-80,2 см) с площадью листовой поверхности (0,67-0,75 м²), массой корней - 124-144 г, ботвы - 473-574 г, урожай плодов с куста - 1716-2305 г. Эти сорта-гибриды обеспечивали наибольшую урожайность (75,5-101,4 т/га).

Ключевые слова: сорта и гибриды томата, засоление, урожайность, товарный урожай, адаптация.

ADAPTIVE TOMATO HYBRID VARIETIES FOR SLIGHTLY SALINE SOILS IN BUKHARA REGION

Abstract. The article presents the results of assessing the collection of tomato hybrid varieties in terms of early maturity, adaptability, the formation of the leaf surface, tops, root system and productivity, and as a result, high-yielding, adaptive hybrid varieties are identified. It was revealed that hybrid varieties of tomato were distinguished - Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁, which formed tall plants (71.2-80.2 cm) with a leaf surface area (0.67-0.75 m²), weight of roots - 124-144 g, tops - 473-574 g, fruit yield per bush - 1716-2305 g. These hybrid varieties provided the highest yield (75.5-101.4 t/ha).

Key words: varieties and hybrids of tomato, salinity, productivity, marketable yield, adaptation.

Kirish. Buxoro viloyati tuproq-iqlim sharoiti o'ziga xosligi, pomidor ishlab chiqarish hajmi aholi talabini ta'minlashdan ancha pastligi, hosildorlik darajasi esa gektaridan 20-22 tonnadan oshmasligi bilan xarakterlanadi. Muayyan sharoitda pomidor ekinini hosildorligini oshirish ko'p jihatdan yuqori mahsuldor, sho'rga, kasallik- zararkunanda va boshqa ekstrimal omillarga chidamli

moslanuvchan navlarni tanlab ekishga, ilmiy asoslangan mahalliy birlamchi va elita urug'chiligini tashkil etishga, amaliyotga keng joriy etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Amaliyotdan ma'lumki, to'g'ri tashkil etilgan urug'chilik orqali hosildorlikni 20-25% ga oshirish mumkin [6,7,8,9].

Tadqiqot maqsadi - Buxoro viloyati kuchsiz sho'rlangan tuproqlari sharoitida pomidor tezpishar, o'rtatezpishar va o'rtapishar nav-duragaylar to'plamini har tomonlama baholash asosida moslanuvchan istiqbollilarini ajratishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari quyidagi yo'nalishlarda Buxoro viloyati Jondor tumani "Xamroyev Xalil Bozorovich" fermer xo'jaligi sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarida o'tkazildi.

Tadqiqotlarda 18 ta nav va F₁ geterozisli duragaylar o'zaro taqqoslandi. Delyankaning maydoni – 18 m², takrorlar 3 ta bo'ldi. Ekish 5-7 chinbargli ko'chatlar bilan 12-aprelda 90x25sm tartibda amalga oshirildi.

Tajriba bitta konturda o'tkazilib, tajriba uchastkasi tuprog'ida gumus miqdori 0,97-1,12%, yalpi azot-0,102-0,115%, fosfor0,171-0,188%, kaliy esa 1,96-2,03%, suvli so'rim-kuchsiz ishqoriy pH=7,2-7,3, sho'rlanish darajasi-kuchsiz xloridli (0,310-0,412% xlor ion) ekanligi bilan xarakterlandi. Tajriba uchastkasidagi barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslub hamda tavsiyalar asosida olib borildi [1,2,3,4,5].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Muayyan sharoitda pomidor nav-duragaylar to'plami o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi va mevalarning tovarligi bilan keskin farqlandi.

Tezpishar navlar guruhida o'suv davri, ya'ni ko'chat o'tkazilgandan 1-terimgacha bo'lgan davr 50-57 kunni, o'rtatezpishar navlar guruhida-60-64 kunni, o'rtapishar navlarda esa 69-71 kunni tashkil etdi. Tezpishar navlar guruhida o'rganilgan barcha nav-duragaylar standart Mustaqillik-28 naviga nisbatan 1-7 kun erta pishishi bilan, o'rtatezpishar navlar guruhida sinalgan nav-duragaylardan faqat Terra Cotta F₁ o'suv davri 59 kun, standart Volgogradskiy 5/95 navida 60 kun bo'lgan bo'lsa, boshqa o'rganilgan navlarda o'suv davri 2-4 kun uzun bo'lgani kuzatildi. O'rtapishar navlar guruhida o'suv davri standart nav darajasida bo'lib, faqat H2274 F₁ duragayida 71 kunni tashkil etdi, ya'ni o'suv davri 2 kun uzun ekanligi qayd etildi.

Ertapishar nav-duragaylar guruhi boshqa guruh navlariga nisbatan baland bo'yli, shoxlangan, barg sathi yuzasi, baquvvat ildiz, palak massasi va hosil shakllanishi bilan farqlandi. Ayniqsa, bu ko'rsatkichlar Bobcat F₁, Lojain F₁, Tomsk F₁, Seraj F₁ nav-duragaylarida eng yuqori bo'lib, o'simlik bo'yi 71,3-80,2 sm, barg sathi yuzasi 0,67-0,75 m², ildiz vazni 124-144 g, palak massasi 473-574 g, bir tup meva hosili 1716-2305 g ni tashkil etdi. Shunda mevaning palakka nisbati ham eng yuqori bo'lib, 1:3,6-4,1ni tashkil etdi. Nisbatan yuqori o'sish va mahsuldorlik ko'rsatkichlari o'rtatezpishar Red stone navida, o'rtapishar Floradade, Pink trind F₁ nav-duragaylar qayd qilinib, bir tup meva hosili 980-1009 g bo'lib, palakning meva hosiligiga nisbati 1:1,8-2,1 ni ekanligi aniqlandi. Har bir pishgan meva massasi ham keskin farqlanib, eng yirik mevalar (147-308 g) Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Pink trind F₁ nav-duragaylardan olindi. Floradade bitta meva vazni 56 g, Red stone navida esa 103 g ni tashkil qildi. Kuchsiz sho'rlangan sharoitda o'rganilgan pomidor tezpishar navlar guruhidan Tomck F₁ duragayi hosildorligi gektaridan 101,4 tonna, Bobcat F₁ 92,1 tonna, Seraj F₁ 89,6 tonna, Lojain F₁ 75,5 tonna hosil olishni ta'minladi. Tezpishar Ogastin, o'rtatezpishar Red stone, o'rtapishar Floradade navlar, Pink trind F₁ duragayidan esa gektaridan 40,3-44,4 tonna hosil olindi. Boshqa sinalgan navlardan esa standart navlar darajasida, ya'ni 29,3-40,4 t/ga, BT 1019 F₁ duragayidan eng past (16,3 t/ga) hosil qayd etildi.

Kuchsiz sho'rlanishga chidamliligi, kuchli o'sishi, rivojlanishi, yuqori mahsuldorligi va hosildorligi hamda moslanuvchanligi bilan tezpisharlar Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁, Red stone, Pink trind F₁ nav-duragaylari ajraldi.

Xulosa. Ertapishar nav-duragaylardan Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁ o'simliklari baland bo'yi (71,3-80,2 sm), ko'p barg sathi yuzasi (0,67-0,75 sm²) shakllanishi, baquvvat ildiz (124-144 g), palak massasi (473-574 g), mahsuldor (1716-2305 g meva hosili) bo'lishi bilan ajraldi. Nisbatan yuqori o'sish va mahsuldorlik ko'rsatkichlari o'rtatezpishar Red stone navida, o'rtapishar Floradade, Pink trind F₁ nav-duragaylarida qayd qilinib, bir tup meva hosili 980-1009 g bo'lib, palakning meva hosiliga nisbati 1:1,8-2,1 ni tashkil etishi aniqlandi. Tupdagi meva massasi keskin farqlanib, eng yirik mevalar (147-308 g) Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Pink trind F₁ nav-duragaylaridan olindi. Eng yuqori hosildorlik tezpishar navlardan – Tomck F₁ (101,4t/ga), Bobcat F₁(92,1 t/ga), Seraj F₁ (89,6 t/ga), Lojain F₁ (75,5 t/ga), tezpishar Ogastin, o'rtatezpishar Red stone, o'rtapishar Floradade navlari, Pink trind F₁ duragayidan esa har gektaridan 40,3-44,4 tonna hosil olindi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

23. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. O'zbekiston millis ensiklopediyasi. 2002. –B.217.
24. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва. 1992.-С. 320
25. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
26. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
27. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011.-С.648.
28. Nizamov R.A. Pomidor yetishtirish. Toshkent. 2021.-B.82.
29. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I.,O.Q.Qodirxo'jayev. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019. –B. 552.
30. Остонакулов Т.Э, Муродов О.Х., Исмайлов А.И. Оценка сортов и гетерозисных гибридов томата к повторной культуре. Ж.Актуальные проблемы современные науки. Москва.2020.№6.-С.58-61.
31. Veb saytlar:
<http://reestr.gossort.com>.
<http://www.agro.uz/uz/services/recommendations/8120/>